

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

KAR VA ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILAR UCHUN ASSISTIV TEXNOLOGIYALAR

Mirsaid Yunusov Xudayarovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0000-00001-83005402

Annotatsiya: Maqolada kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar, kar va zaif eshituvchilarning ta'limida to'g'ri talaffuz qilish, o'qitishning yanada rivojlanishida surdo texnikaviy asboblardan keng ko'lamli foydalanish, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim tizimida ko'xlear implantant ahamiyati, ta'lim tizimida assistiv texnologiyalarning qo'llanilishi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Karlik, zaif eshituvchilik, subtitr, audiovizual, vibratsiyali signal tizimi, maxsus eshitish moslamalari, mobil ilovalar, "Cochlear", "MED-EL", "Advanced Bionics", imo-ishora, "KinTrans" texnologiyasi, "Dialogue Basic Plus" tizimi, infraqizil dinamik-kuchaytirgichlar, induksion portativ panellar.

Abstract: The article discusses assistive technologies for deaf and hard of hearing students, correct pronunciation in the education of the deaf and hard of hearing, the widespread use of sign language tools in the further development of education, the importance of cochlear implants in the education system of children with hearing impairments, and the use of assistive technologies in the education system.

Key words: Deafness, hearing loss, subtitles, audiovisual, vibration signal system, special hearing aids, mobile applications, "Cochlear", "MED-EL", "Advanced Bionics", gesture, "KinTrans" technology, "Dialogue Basic Plus" system, infrared speaker amplifiers, induction portable panels.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются вспомогательные технологии для глухих и слабослышащих учащихся, правильное произношение в образовании глухих и слабослышащих, широкое использование средств жестового языка в дальнейшем развитии образования, значение кохлеарных имплантов в системе образования детей с нарушениями слуха, а также применение вспомогательных технологий в системе образования.

Ключевые слова: Глухота, потеря слуха, субтитры, аудиовизуальный, вибросигнальная система, специальные слуховые аппараты, мобильные приложения, "Cochlear", "MED-EL", "Advanced Bionics", жест, технология "KinTrans", система "Dialogue Basic Plus", инфракрасные усилители звука, индукционные переносные панели.

KIRISH

Eshitish analizatori faoliyatining buzilishi bola rivojlanishining turli jihatlariga salbiy ta'sir qiladi va birinchi navbatda og'ir nutq buzilishlarini keltirib chiqaradi. Tug'ma yoki erta orttirilgan karlik bilan og'riq bolaning nutqi rivojlanmaydi, bu boshqalar bilan muloqot qilishda jiddiy to'siqlarni keltirib chiqaradi va bilvosita aqliy rivojlanishning butun jarayoniga ta'sir qiladi. Eshitish qobiliyati zaif bolaning eshitish holati ham uning nutqining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Assistiv texnologiyalar – bu imkoniyati cheklangan shaxslarning, shu jumladan kar va zaif eshituvchi insonlarning hayot sifatini oshirish va ularning jamiyatda to'laqonli ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida ishlab chiqilgan texnologik yechimlar to'plamidir. Ular insonning jismoniy, hissiy, aqliy yoki sezgi qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash, mustaqil harakat qilish va o'z-o'ziga xizmat qilishiga ko'maklashadi ^[14].

Hozirgi vaqtda kar va zaif eshituvchilarning ta'limida to'g'ri talaffuz qilish, o'qitishning yanada rivojlanishida surdo texnikaviy asboblardan keng ko'lamli foydalanishni talab qilmoqda. Shundan dalolat beradiki, surdopedagogika surdotexnika fani bilan ham uzviy bog'liqdir. Surdopedagogika uchun buyuk psixolog-defektolog L.S. Vigotskiyning "nuqsonning murakkab tuzilishi" haqidagi ta'limoti muhim ahamiyatga ega ^[5].

1 Сурдopedagogika. Под ред. Е.Г.Речицкой.– М.:Владос, 2004.– 65 с10 Суровцева А. Воспитание воли ребенка в семье // Дошкольное воспитание.– Москва, 2008.– № 3.– С.8 -14 13

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Assistiv texnologiyalar kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun quyidagi vositalarni o'z ichiga oladi:

- **subtitrlar va audiovizual tarjimalar** – darslik va video materiallarda subtitrlarning mavjudligi o'quvchilarning tushunishini yaxshilaydi, ijobiy effekt yaratish uchun ishora tilidagi tarjimalardan foydalanish mumkin;
- **vibratsiyali signal tizimlari** – dars davomida muhim ogohlantirishlarni yetkazish uchun vibratsiyali yoki vizual signalizatsiya tizimlaridan foydalaniladi, masalan, sinfda e'lon qilingan ma'lumotlar ekran orqali ham ko'rsatilishi mumkin;
- **maxsus eshitish moslamalari** – FM tizimlari va induktiv halqa tizimlari orqali o'quvchilar tovushlarni yanada aniqroq eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi, shaxsiy ovoz kuchaytirgichlar ham foydali bo'lishi mumkin;
- **mobil ilovalar va sun'iy intellekt asosida ishlovchi dasturlar** – matni ovozga aylantiruvchi yoki ovozni matnga o'giruvchi ilovalar orqali muloqot jarayoni yengillashadi, imo-ishora tili tarjimon dasturlari orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kommunikatsiya yaxshilanadi.

Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar ta'lim olish jarayonida bir qancha muammolarga duch keladilar ^[1]: auditoriyadagi tovushlarni yetarlicha tushunish qiyinligi; o'qituvchining og'zidan o'qish imkoniyatining cheklanganligi; sinfdoshlari bilan muloqot qilishdagi qiyinchiliklar; an'anaviy ta'lim usullari ularning ehtiyojlariga mos kelmasligi. Shu sababli, assistiv texnologiyalar ushbu muammolarni yengish uchun muhim vosita hisoblanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar ta'lim tizimida koxlear implantant ahamiyati katta sanaladi.

Koxlear implantant tizimi ikki yo'nalishda rivojlangan. Birinchidan, koxlear implantantning bir kanalli tizimlari takomillashib borgan. Hozirga qadar taxminan 200 mingga yaqin kishi ulardan foydalanishda davom etmoqda. Odatda bular kar bo'lgan kishilar bo'lib, koxlear implantant ularga nutqni eshituv-ko'ruv idroki asosida tushunishni yengillashtiradi. Biroq, alohida bemorlar koxlear implantantning bir kanalli tizimi yordamida nutqni faqatgina eshitish orqali tushunishga qodir bo'ladi ^[9].

Mazkur tizimlarning rivoji va ishlab chiqilishi 1990-yillargacha davom etgan. W. House (AQSh) va G. Clark Melburn universitetidagi (Avstraliya) hamkasblari bilan birgalikda eshitish tizimini ko'plab fiziologik tadqiq etganliklari bilan mazkur tizim rivojiga sezilarli hissa qo'shganlar. Ikkinchidan, koxlear implantantning ko'p kanalli (ko'p elektrodli) tizimlari ishlab chiqarila boshlandi. Ko'p kanalli koxlear implantantni yaratish g'oyasi G. Bekesy (1960) tadqiqotlari natijalariga asoslanib, mazkur natijalar chig'anoqning bazilyar membranasi tonotopik tuzilishga ega ekanligini, ya'ni bazilyar membrananing turli qismlari turli chastotali tovushlarga ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Bu bir nechta elektrodli yordamida eshituv nervining turli uchastkalarini stimulyatsiya etish va eshituv tizimiga tovushlar chastotasi haqidagi differensiallashgan ma'lumotlarni uzatish imkonining mavjudligini anglatardi.

1962-yilda W. House va J. Urban birinchilardan mazkur ishni amalga oshirishga uringanlar. Biroq o'sha davrda mazkur g'oyani ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi texnikalar mavjud bo'lmagan. Bu nutqiy signallarni murakkab tahlilini, quvvatli, kichkina hajmdagi kompyuterlarni talab etgan. Shu bois W. House koxlear implantantning bir kanalli tizimini rivojlantirishda davom etgan [8]. Koxlear implantantning 20-elektrodli tizimlari (10 faol elektrodli bilan) 3 katta yoshli bemorlarga implantatsiya etilgan. G. Clark ishchi guruhi bilan "Nucleus" Avstraliya kompaniyasi (hozirda "Cochlear" firmasi) hamkorlik qila boshlagan va 1982-yilda mazkur kompaniya tomonidan birinchi tijorat ko'p kanalli "Nucleus" koxlear implantant tizimi ishlab chiqilgan. Avstriyada 1970-yillardan boshlab Ingeborg Hochmair-Desoyer, Erwin Hochmair, Kurt Burian ham koxlear implantant tizimini ishlab chiqish bilan shug'ullanganlar. Ularning birinchi 8-kanalli tizimlari 1970-yillarda 5 bemorga implantatsiya etilgan. Ushbu ishlanmalar "MED-EL" firmasining kodlashning CIS strategiyali "Combi 40/40+" koxlear implantant tizimlarining ishlab chiqilishiga asos bo'ldi. 1975-yilda C. Chouard (Fransiya) teflon qoplamaga ega 5–7 elektrodli tizimlar 21 bemorga implantatsiya qilinganligi haqidagi ma'lumotlarni nashr qiladi, biroq boshlangan teri kasalligi sabab 6–18 oydan so'ng tizim olib tashlangan.

1978-yilda C. Chouard yangi 8–12 kanalli modellarning ishlab chiqdi va 22 bemorga implantatsiya qildi. AQShning bir nechta markazlarida – Los-Anjeles, Stanford, San-Fransisko va Yutada koxlear implantatsiya tizimining ishlab chiqilishi amalga oshirilgan. Los-Anjeles universitetidan R. Michelson, M. Merzenich, R. Schindler tomonidan yaratilgan ishlanmalar "Advanced Bionics" (AQSh) firmasi tomonidan ishlab chiqilgan "Clarion" koxlear implantantlar tijorat tizimining yaratilishiga asos bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirda uchta asosiy firma koxlear implantlar tizimini ishlab chiqarmoqdalar: "Cochlear" (Avstraliya) firmasining – "Nucleus 3", "Nucleus Freedom", "Spectra 22", "Sprint", "ESPril", "ESPril 3G" koxlear implantant tizimlari va protsessorlari; "MED-EL" (Avstriya) firmasining – "Combi 40/40+", "Tempo+", "Pulsar", "Sonata", "Opus 1", "Opus 2" koxlear implantant tizimlari va protsessorlari; "Advanced Bionics" (AQSh) firmasining – "Harmony",

“Auria”, “Clarion 1”, “Clarion 2”, “Clarion C II”, “Platinum”, “Clarion Platinum” koxlear implantant tizimlari va protsessorlari [9].

“MXM” fransuz firmasi (“Digisonic” koxlear implantant tizimi) zimmasiga barcha qo'llanilayotgan koxlear implantantlarning 1% dan ziyod qismi to'g'ri keladi. Binaural implantatsiya – koxlear implantatsiya takomillashishining yo'nalishlaridan biri hisoblanib, koxlear implantantni o'ng va chap quloqqa kiritish nazarda tutiladi. Koxlear implantant tizimlarini ishlab chiqaruvchi firmalar koxlear implantantlarning turli jihatlarini yaxshilab, ularni doimiy ravishda takomillashtirib boradilar. Mazkur takomillashtirish ishlari bir necha yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- koxlear implantant hajmining kichrayishi;
- to'laqonli implantatsiya etiladigan moslamalarning yaratilishi; akustik signallarni qayta ishlash strategiyasining takomillashishi;
- koxlear implantant vositasi orqali uzatiladigan nutqning tushunarlilik darajasining ortishi; koxlear implantant yordamida musiqa idrok etishning yaxshilanishi;
- elektr manbaidan foydalanishning pasayishi;
- chig'anoqning ossifikatsiyasi yoki anomaliyalari holatida implantatsiya uchun elektrodlar modifikatsiyasining ishlab chiqilishi;
- chig'anoqning kam jarohatlanishi, tovush signallarini uzatish sifati va boshqa xususiyatlar uchun elektrodlar konstruksiyasi va elektrod nositellarining takomillashishi;
- koxlear implantantlarning eshituv apparati bilan birlashgan modellari ishlab chiqilishi (elektroakustik korreksiya);
- koxlear implantant protsessorlarini sozlashning ob'ektiv usullarining rivojlanishi; binaural implantatsiyaning rivojlanishi.

Koxlear implantantlarning ilk eksperimental modellari shu qadar katta va og'ir bo'lgan ekanki, hatto bir kishi har doim ham ularni ko'tara olmagan. Koxlear implantant tizimlarining ilk tijorat tizimlari o'z hajmiga ko'ra cho'ntak eshituv apparatlariga yaqinlasha borgan. 2003-yilda koxlear implantantning birinchi quloq orti modeli paydo bo'ldi. Hozirda koxlear implantantlarning quloq orti modellari hajmi va og'irligi kichrayib bormoqda, koxlear implantantning bolalarga mo'ljallangan modellari ham mavjud bo'lib, bola qulog'iga taqiladigan koxlear implantantning bir qismining og'irligi 2 grammni tashkil etadi.

Koxlear implantantning butunlay implantatsiya etiladigan modellari ishlab chiqilmoqda. Bunday koxlear implantantni yaratishdagi asosiy muammo – elektr manbai vositasida oziqlanishdan holi bo'lgan holda uning ishini ta'minlab berishga qodir modellarni yaratishdadir. Ko'p kanalli koxlear implantantlar yordamida idrok etiladigan nutqning tushunarliliigi, avvalo, signallarni tahlil etish strategiyasi bilan belgilanadi. Nutqiy belgilarni ajratish strategiyasiga ega koxlear implantantning birinchi modellarida nutqning tushunarlilik darajasi 30% ni tashkil etgan. Nutqning nozik vaqt strukturasi haqidagi axborotlarni uzatuvchi, tahlil etishning tezkor strategiyasiga ega (CIS) koxlear implantantlarning zamonaviy tizimlari 80–95% nutq tushunarligiga erishish imkonini beradi (Koroleva, 2002; Cochlear Implants, 2006; Wilson et al., 1991). Hozirgi vaqtda barcha yetakchi ishlab chiqaruvchilar o'z modellarida CIS-strategiyalaridan yoki ularga o'xshash strategiyalardan foydalanadilar (Altman, Tavartkiladze, 2003; Cochlear Implants, 2003b; Diller et al., 2005). “Opus-2” (“MED-EL” firmasi) va “Harmony” (“Advanced Bionics” firmasi).

TAHLIL VA NATIJALAR

Koxlear implant tizimlarida mazkur strategiyaning takomillashishi musiqani uzatish sifatining yaxshilanishiga va bemorlarda uning tabiiy idrok etilishiga imkon berdi. Imo-ishora tili – kar va eshitish qobiliyati zaif odamlar uchun muloqot qilish yoki ma'lumot olishning ajoyib usuli. Ammo har qanday tilda bo'lgani kabi, bir kishi gapirmasa, tushunishda muammolarga olib keladi.

KinTrans texnologiyasi – imo-ishora tilidan va imo-ishora tiliga tarjima qiluvchi kamera sanaladi. Faqat imo-ishora tilida gaplasha oladigan va daktilogiya alifbosini bilmaganlar o'rtasida to'liq suhbat bo'lishi uchun kamera-robot imo-ishoralarni nutq yoki matnga tarjima qila oladi va buni real vaqtda amalga oshiradi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun vizual aloqa tizimlari muhim aloqa vositalaridir. Ushbu tizimlar shaxslarning ijtimoiy hayotini yaxshilash va muhitga moslashishiga yordam beradi. Vizual aloqa tizimlari eshitishida qiyinchiliklar bo'lgan shaxslar uchun o'z fikrlarini ifoda etish imkonini yaratadi. “Dialogue Basic Plus” tizimi eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun qulay interfeys va ko'plab funksiyalarni taklif etadi. Bu tizim foydalanuvchilarga oson o'qish va tushunish imkonini beradi, shuningdek, ko'plab vizual elementlar bilan ta'minlaydi.

Ushbu tizimning asosiy afzalliklari:

1. Intuitiv dizayn;
2. Ko'rgazmali ma'lumotlar;
3. Tezkor aloqa imkoniyatlari.

Ushbu tizim ta'lim, sog'liqni saqlash va kundalik hayotda keng qo'llaniladi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan shaxslar uchun vizual aloqa tizimlari muloqotni osonlashtiradi; bu esa ularning fikrlarini aniq ifodalashga imkon beradi. Vizual tizimlar yordamida hissiy aloqalar kuchayadi va tushunish osonlashadi.

Ijtimoiy integratsiya: vizual aloqa tizimlari eshitishida muammosi bo'lgan insonlarga jamiyatda faol ishtirok etish imkonini beradi.

Inklyuziv ta'limda ahamiyati: ushbu tizimlar o'quv jarayonida ishtirok etishga yordam beradi, bu esa bilim olishni yaxshilaydi.

Infraqizil dinamik-kuchaytirgichlar eshitish qobiliyati zaif insonlar uchun ovoz signalini kuchaytiradigan uskunalardir. Ular infraqizil nurlar yordamida ishlaydi va foydalanuvchilarni atrof-muhitdan ajratib, ularning eshitish imkoniyatlarini yaxshilaydi. Bu kuchaytirgichlar, shuningdek, eshitishida muammolari bo'lgan shaxslar uchun eshitish qobiliyatini oshirishda, ta'lim va ijtimoiy faoliyatlarda samaradorlikni oshirishda yordam beradi. O'zbekistonda infraqizil dinamik-kuchaytirgichlar ko'plab ta'lim muassasalarida va jamoat joylarida qo'llanilmoqda, bu esa eshitish qobiliyati zaif insonlarning hayot sifatini yaxshilaydi.

Induksion portativ panellar eshitish qobiliyati zaif shaxslar uchun mo'ljallangan innovatsion qurilmalardir. Ular ovozni kuchaytirish va foydalanuvchilarga yuqori sifatli eshitish tajribasini taqdim etish uchun ishlatiladi. Bu panellar, asosan, magnit induksiya orqali ishlaydi. Ular shaxsiy eshitish apparatlari bilan birga ishlayotganda, foydalanuvchiga atrof-muhit ovozi aniq va ravshan eshitish imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda bunday qurilmalar inklyuziv ta'lim muassasalarida va jamoat joylarida qo'llanilmoqda. Bu, eshitish qobiliyati zaif insonlar uchun muhim imkoniyatlarni yaratadi va ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlariga yordam beradi ^[11].

XULOSA

Kar va zaif eshituvchi o'quvchilarga dars beradigan o'qituvchilar (surdopedagoglar) quyidagilarga e'tibor qaratishlari lozim: imo-ishora tilini bilishlari yoki surdotarjimon bilan ishlashlari; o'quvchilarga mos o'qitish strategiyalaridan foydalanishlari; texnologiyalardan unumli foydalanishlari.

Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar ta'lim jarayonida ulkan imkoniyatlar yaratadi. Ular eshitish apparatlaridan tortib, imo-ishora tarjimon dasturlarigacha bo'lgan turli vositalarni o'z ichiga oladi. Ushbu texnologiyalar nafaqat o'quv jarayonini soddalashtiradi, balki nogironligi bor bolalarga jamiyatda faol ishtirok etish imkonini ham taqdim etadi.

Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar ta'lim jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi va ularning jamiyatga moslashuvini yaxshilaydi. Ushbu texnologiyalar kelajakda yanada rivojlanib, yangi innovatsion yechimlarni taqdim etishi kutilmoqda (2-rasm).^[11]

Kelajakda ushbu texnologiyalar yanada rivojlanib, inklyuziv ta'lim tizimi mukammallashib boradi. Barchaga teng ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish esa jamiyatning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib qolishi lozim.

Shunday ekan, ta'lim tizimida bunday texnologiyalarning qo'llanilishi dolzarb va ahamiyatli hisoblanadi.

2-rasm: Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayziyeva U.Yu. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalarga ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2011.
2. Fayziyeva U.Yu. Maktabgacha yoshdagi eshitishida muammosi bo'lgan bolalar ta'limi. – Toshkent: “Ilm Ziyo”, 2006.
3. Mamarajabova Z.N. Ona tili o'qitish maxsus metodikasi. – Toshkent, 2004.
4. Mamarajabova Z.N. Ona tili o'qitish maxsus metodikasida pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2004.
5. Сурдопедагогика / Под ред. Е.Г. Речицкой. – М.: Владос, 2004. – 65 с.
6. Суровцева А. Воспитание воли ребенка в семье // Дошкольное воспитание. – Москва, 2008. – № 3. – С. 8–14.
7. Nazarova D. Eshitishida muammosi bo'lgan bolalar ta'limini takomillashtirish // Bolani maktabga tayyorlash sifat va samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2007. – B. 60–63.
8. Nazarova D. Eshitishida muammosi bo'lgan bolalarni oilada maktab ta'limiga tayyorlash. Ota-onalar uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, 2007.
9. Eisner Nadene. Engaging Deaf and Hard of Hearing Students in the School Library: A Handbook for Teacher-Librarians. – 2012.
10. M.X. Yunusov. Eshitish idrokini rivojlantirish /O'quv qo'llanma/. – Toshkent: “DIMAL” nashriyoti, 2024 yil.
11. Fayziyeva U.Yu. Eshitishida muammolari bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limi. – A. Avloniy nomli XTXQTMOMI, BMT YUNISEF xalqaro bolalar jamg'armasi.
12. Qodirova F., Abdullayeva M., Isroilova Yu. Maxsus ta'limda innovatsiyalar. – Toshkent: RTM, A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, 2010.
13. Fayziyeva U.Yu. Maxsus psixologiya (Surdopsixologiya). Ma'ruzalar matni. – A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, 2009.
14. Nazarova D.A. Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirish. Ped. fan. nomz. dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: TDPU, 2009.
15. Qodirova F.U. Kar va zaif eshituvchi bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirish. Ped. fan. nomz. dissertatsiyasi. – Toshkent, 1994.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.